

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

СУМРАЧНАЯ КАРТИНА ЖИЗНИ ПЕРИОДА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII И XIX ВЕКОВ

*Рахматова Ш. А*¹

*З. М. Туракулова*²

¹ Студентка 2224 группы направления: филология и обучение языкам (русский язык) факультета Романо-германских языков Самаркандского государственного института иностранных языков

² Науч.руководитель

Аннотация: Данная статья посвящена классической литературе, освещающей тему крепостничества в России. В качестве анализируемого материала используются произведения известных русских писателей и поэтов XVIII и XIX веков, в которых раскрываются самые острые проблемы, связанные с политической обстановкой в стране и общественным положением народа в период существования крепостного права.

Ключевые слова: русская классическая литература, крепостное право, дворянство, крестьяне, манифест, господствующий строй, рабство, деградация общества, переломный момент, отмена крепостного права.

В русской литературе ни раз затрагивались проблемы, связанные с крепостным правом. В 1861 году Александром II был подписан манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Как следствие был принят указ об отмене крепостного права.

Это время, взорвавшее крепкий фундамент, на котором почти два столетия держались экономические и социальные отношения в России, одновременно является концом и началом новой эпохи. Несмотря на то, что крестьяне получили личную свободу и право распоряжаться своим имуществом, им приходилось переживать ряд нерешённых социальных проблем: не было сделано ничего, что могло бы помочь им перейти на новые формы управления своим хозяйством, в результате чего и произошло очень быстрое расслоение класса на зажиточных и

бедных крестьян [2; 131-133]. Разумеется, такая обстановка жизни простого народа, не оставляла безразличным практически ни одного писателя того периода, свидетельствующего это множеством своих произведений, в которых ярко отражено положение крестьян как до, так и после отмены «Крепостного права».

В качестве примера можно привести произведения знаменитых русских классиков: роман А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина и, конечно же, рассказ И.С. Тургенева «Муму».

«Путешествие из Петербурга в Москву» - это то произведение, которое самым первым, затронув тему крепостничества, стало особенно примечательным в литературе XVIII века. Любовь к Отчизне, ненависть к крепостничеству, правдивое изображение тяжёлого положения простого народа выделили его среди всех остальных литературных сочинений и привлекли внимание широкой общественности. Поднятые в романе насущные проблемы, острые социальные вопросы сделали его опасным для господствующего строя [6, С. 200]. Для того, чтобы ярко обозначить основную идею своего произведения, писатель, в качестве эпиграфа, использовал строчки взятые из поэмы В.Тредиаковского «Телемахида»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй» [3, с.149-153]. Под «чудищем» жирным, огромным, творящим безобразия, имеющим сто глоток, ненасытным, жадным и лающим Радищев подразумевал систему крепостничества, существовавшую тогда в России и лежавшую в основе самодержавия.

Форма путевых заметок была выбрана автором неслучайно. Благодаря такой подаче книга смогла пройти цензуру. Поскольку главы романа носят названия населенных пунктов, то цензор счёл эту книгу путеводителем и пропустил её не ознакомившись с содержанием. Кроме того, Радищев имел возможность широко охватить картину современного ему быта, разоблачающую политическую и социальную обстановку в стране. На каждой почтовой станции, где останавливался герой произведения, автор продолжал раскрывать всю лживость слов царствующей власти и «лающих на кость писателей», громогласно утверждавших, что помещики – добрые, а народ любит своих господ и живёт припеваючи. Но на самом деле всё было с точностью да наоборот!

Именно таким Радищев предстал перед своими читателями и литературным обществом: критиком-реалистом, для которого истина и справедливость, любовь к народу и вера в его светлое будущее были превыше всего! [5; С. 26-28].

Вполне естественно, что злободневная тема нашла свое отражение и в творчестве А. Пушкина:

*«Здесь рабство тощее влачится по браздам,
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея»* [6].

В этом стихотворении у поэта прорываются сочувственные ноты к своему народу, к простым крестьянам, чье рабское положение сотрясает душу, щемит сердца. И самые яркие и передовые представители высшего общества откликаются на боль и унижение народа.

«Увижу -ль я, друзья, народ освобождённый

И рабство, навшее по манию царя...»

Заключительные слова из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня», доказывают своим содержанием, вышесказанное нами мнение о писателях и их творческих целях.

Рассматривая семейный роман «Господа Головлёвы», можно проследить неоднозначно сложную и тяжёлую картину действительности, увиденную уже не писателем-сатириком, а скорее человеком, который устал смеяться. «Господа Головлёвы», или по-другому «Эпизоды из жизни одного семейства» - одно из самых мрачных произведений М.С. Щедрина, повествующую нам историю о том, как человек разрушает самого себя.

Неоднократно в романе изображается серый пейзаж села Головлёва. Он создает впечатление безысходности: «Всё глядело сумрачно, сонно, всё говорило об угнетении» - словно мрачная тень головлёвской усадьбы падает на окружающий мир.

Красной нитью в романе проходит тема деградации российского дворянства после отмены крепостного права, и, одновременно на фоне человеческой безнравственности, изображается ряд персонажей, вызывающих антипатию у читателя. «Господа» изображены в качестве вымирающего сословия, которое не приносит никакой пользы обществу, проживающим бесцельно свою жизнь. А возможно ли что, существование за счёт крестьян, находящихся в рабской зависимости, может развить в человеке что-либо хорошее, достойное человека! Начинается постепенное вырождение, ярче всего проявившееся в образе Порфирия Головлёва. Лживость так глубоко въелась в его натуру, что сделало его лицемером, «лишённым всякого нравственного мерил». Он бесконечно лжёт и тут же клятвенно заверяет: «Я люблю правду». Он злопамятен и мстителен, но утверждает: «Я всем прощаю». Причиняя всем окружающим зло, он заявляет: «Я всем добра желаю». Высасывая кровь из мужика, он прикидывается его благодетелем. Лицемер – говорит не то, что думает, поступает не так, как говорит! Противоречие между словом и делом – коренная черта его психологии. Поэтому в обрисовке подобных типов важная роль принадлежит речевой характеристике. По такому поводу, общепризнанный мастер М.Е. Салтыков-Щедрин, благодаря своему писательскому таланту, гениальным образом смог показать нам уникальный литературный тип лицемера-злодея.

«Очень уж подла была среда, в которой я провёл большую часть своей жизни...» [7; С. 417] - так отзывался писатель о помещичьей среде. Такое отношение усилило впечатление того, как после отмены крепостного права, крестьяне боролись за свои земли, скот – что составляло их скудное имущество, но в итоге оставались ни с чем. Антикрепостнические идеи составляют основу произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проблематика, поднятая в книге, действительно, актуальна. В ней можно выделить две такие основные темы, как: «жизнь накануне отмены крепостного права» и «после этого события».

Писателю также удастся поднять и развить в романе извечную морально-этическую проблему: физическое и духовное разрушение человека. Обе они были актуальными в русской литературе второй половины XIX века и по сей день считаются таковыми.

Анализируя произведение всемирно известного русского писателя XIX века, признанного классиком мировой литературы, И. С. Тургенева «Муму», понимаем, что оно во многом автобиографично. Как известно, писатель вырос в помещичьей среде, поэтому знал этот быт изнутри. С юных лет он видел, что семьи помещиков опутаны сетями лжи и порока. Тургенева с детства ужасало царствующее безобразие крепостного права и неуважение к человеческой личности: когда барин имеет право отобрать у верного и работающего крестьянина, всё, что ему дорого в жизни. *«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг*

этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться...» - так автор отозвался о господствующем строе того времени.

Основная мысль произведения и смысл названия, включали в себя следующее: *«Крепостные были так же безмолвны, как Герасим и единственным ответом на такое жестокое обращение было безропотное «мычание».* Герасим – это олицетворение беспомощности крепостных крестьян, а хозяйка его представляет собирательный образ тирании и безнаказанности помещиков. А прототипом хозяйки, являлась сама мать Тургенева, у которой была холодная душа, не умеющая воспринимать чужое горе и страдание, неспособная понимать и сочувствовать тем, кто нуждается в этом. *«День её нерадостный и ненасытный давно прошёл, но и вечер её был чернее ночи...»* - как только читаешь эту небольшую фразу, состоящую из нескольких слов, то невольно испытываешь страх, чувство холода и тревоги, охватывающие тебя целиком. Этими словами Тургенев говорит, что молодость барыни прошла без радостных событий, скучно и однообразно, после которой наступила её старость с хандрой и бессонницей.

«Муму» - это жалостливое и трогательное произведение, оставляющее горький осадок в сердце каждого, кто его прочитал.

Во многих произведениях рассматриваемого периода мы находим реалистичное описание сумрачной картины жизни той эпохи. И как правило, тяготы жизни, череда потерь, трагичный финал в этих произведениях отражают чувство полного разочарования, потери надежды на положительный исход, светлое будущее родного народа.

Однако наступивший переломный момент, ознаменованный историческим событием – отменой крепостного права, даст большой толчок, способствует совершению многочисленных значительных преобразований в жизни общества. Прежде всего, это свобода большого количества людей. Что способствует нравственному и духовному возрождению народа, повлияет на его социальное и культурное развитие.

Список использованной литературы

1. Борисова А. В. Отражение крестьянского вопроса в русской литературе и публицистике первой половины XIX в //Гротовские чтения-2022. – 2023. – С. 39-42.
2. Дронов И. Е. Российская империя и феномен крепостного права в историческом самосознании России и Запада //Русско-византийский вестник. – 2022. – №. 3 (10). – С. 129-152.
3. Минералов Г. Франсуа Фенелон в русском культурном пространстве («Телемахиды» Василия Третьяковского и «Телемак» в двух переводах Федора Лубяновского) //Актуальные проблемы современного литературоведения– 2013. – С. 149-153.
4. Моряков В. И. Русские просветители и крепостное право //Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2014. – №. 3. – С. 3-19.
5. Привалова М. В. Русская социальная утопия XVIII и первой половины XIX вв. (на материале произведений А. Радищева и М. Щербатова) //Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. – 2013. – Т. 2. – №. 34. – С. 25-29.
6. Радищев А.Н. Путешествие...М.: Флинт, 2010. С. – 200.

7. Шарьпова Т. П. Вопросы права и нравственности при изучении русской классической литературы //Ученые записки Казанского филиала" Российского государственного университета правосудия". – 2015. – Т. 11. – С. 415-422.